

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 6, July 2025, P. 655-659
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16416809>

Hubungan Timbal Balik antara Perguruan Tinggi dan Sekolah serta Masyarakat

Rapiko¹, Husni El Hilali², Ali Usmar², Vinny Yuliani Sundara³, Marni Zulyanty², Ainun Mardia², Fadhul Mubarak⁴, Nurniswah⁵

¹ Program Studi Pendidikan Agama Islam, UIN STS Jambi, Indonesia

² Program Studi Tadris Matematika, UIN STS Jambi, Indonesia

³ Program Statistika, UIN STS Jambi, Indonesia

⁴ Program Studi Agribisnis, Universitas Jambi, Indonesia

⁵ Jurusan Tadris IPS, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

Email korespondensi: mubarakfadhul@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari kegiatan ini diantaranya melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berupa pemberian bimbingan belajar matematika gratis bagi siswa kelas VI SD Swasta Nurul Khoir, mengetahui dampak pengabdian serta mengetahui hambatan serta mengetahui pengaruh hubungan timbal balik antara perguruan tinggi, sekolah dan masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari tim dosen dan mahasiswa Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Pengabdian ini dilaksanakan di SDN 133/IX Bukit Baling. Pengabdian dilakukan dengan memberikan bimbingan belajar matematika gratis kepada siswa kelas VI untuk persiapan menghadapi Ujian Nasional. Bimbingan belajar gratis ini dilaksanakan selama 12 kali pertemuan dengan melakukan pre-test pada pertemuan pertama dan post-test pada pertemuan terakhir. Kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan hubungan timbal balik yang baik antara perguruan tinggi, sekolah dan masyarakat. Sekolah dan masyarakat mendapatkan ilmu dan pengalaman untuk mempersiapkan UN matematika dengan baik serta perguruan tinggi mendapatkan evaluasi dan adaptasi terkait kurikulum yang sesuai guna meningkatkan kemampuan para siswa untuk menghadapi UN matematika.

Kata kunci: *Bimbingan Belajar, Gratis, Hambatan, Hubungan Timbal Balik*

Abstract

The purpose of this activity among them is implementing service to the community in the form of providing free mathematics study guidance for students of class VI of Nurul Khoir Private Elementary School, knowing the impact of service as well as knowing the barriers as well as knowing the influence of reciprocal relationship between the college and the community, the school. This dedication to the community consists of a team of lecturers and students of Mathematics Tadris Faculty of Education and Teachers of UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. This devotion was implemented at SDN 133/IX Hill Baling. Dedication is done by providing free mathematics study guidance to the students of class VI for the preparation of facing the National Examination. This free study guidance was implemented over 12 meetings by conducting a pre-test at the first meeting and a post-test at the last meeting. These community service activities provide a virtuous reciprocal relationship between the college, school and community. Schools and communities get the knowledge and experience to prepare well for UN mathematics as well as colleges get appropriate curriculum related evaluation and adaptation in order to improve the students' ability to face UN mathematics.

Keywords: *Tutoring, Free, Barriers, Reciprocal Relationship*

Received date: 25 June 2025

Revised date: 27 June 2025

Accepted date: 13 July 2025

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu upaya atau proses mengembangkan potensi dasar baik jasmani dan rohani agar mencapai tujuan tertentu secara sadar dan terencana (Abd Rahman et al., 2022; Arifin, 2022; Fatoni, 2020; Purwaningsih et al., 2022). Pendidikan dapat terjadi di keluarga pada lingkungan masyarakat, guru pada lingkungan sekolah, dan dosen pada lingkungan perguruan tinggi. Tidak dapat dipungkiri bahwa perguruan tinggi, sekolah dan masyarakat mempunyai hubungan timbal balik. Seseorang yang telah mendapatkan pendidikan di keluarga akan melanjutkan mencari ilmu di sekolah, serta melanjutkan pendidikan yang lebih spesifik pada perguruan tinggi. Setelah menyelesaikan pendidikan pada perguruan tinggi maka ilmu yang telah diperoleh akan di aplikasikan di sekolah dan masyarakat.

Perguruan tinggi dapat berupa akademi, institut, politeknik, sekolah tinggi dan universitas (Prabowo, 2010; Widowati & Muzdalifah, 2017). Pada perguruan tinggi terdiri dari berbagai macam fakultas dan program studi. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan merupakan salah satu fakultas yang berfungsi mencetak guru-guru terbaik yang akan siap mengaplikasikan ilmunya pada masyarakat terutama pada sekolah. Oleh karena itu dosen berkewajiban untuk mempersiapkan agar mencetak mahasiswa dengan kualitas lulusan yang unggul. Selain pendidikan dan pengajaran, dosen juga dituntut untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat. Ketiga aspek tersebut merupakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang merupakan wujud tugas dosen pada Perguruan Tinggi di Indonesia. Salah satu rangkaian Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut adalah pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat perlu dilakukan sebab keberadaan dan kehadiran sebuah Perguruan Tinggi dapat dirasakan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat yang dapat dilakukan dosen pada Perguruan Tinggi dengan berbagai aspek kegiatan. Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dari berbagai bidang ilmu, namun lebih baik jika sesuai dengan bidang ilmu agar tepat sasaran dan tepat guna. Salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat untuk bidang pendidikan adalah memberikan ilmu baru dalam bentuk pengajaran baik berupa pelatihan, workshop, maupun bimbingan belajar.

Pengabdian kepada masyarakat berupa bimbingan belajar dinilai perlu dilakukan dan digalakkan mengingat tidak meratanya kualitas pendidikan di Indonesia. Bimbingan belajar matematika merupakan salah satu bimbingan belajar yang sangat dibutuhkan. Hal ini mengingat mata pelajaran matematika masih menjadi subjek yang sulit untuk dimengerti siswa. Lebih urgent lagi bimbingan belajar matematika ini diberikan kepada siswa SD kelas IV yang memang akan menghadapi Ujian Nasional.

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka tim pengabdian kepada masyarakat memilih melakukan pengabdian berupa pemberian bimbingan belajar matematika gratis bagi siswa kelas VI SD. Adapun materi yang diberikan disesuaikan dengan SKL yang menjadi tolak ukur materi dalam Ujian Nasional, lebih lanjut pengabdian masyarakat ini ingin melihat hubungan timbal balik antara perguruan tinggi, sekolah dan masyarakat. Secara khusus tujuan dari kegiatan ini diantaranya melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berupa pemberian bimbingan belajar matematika gratis bagi siswa kelas VI SD Swasta Nurul Khoir, mengetahui dampak pengabdian kepada masyarakat berupa pemberian bimbingan belajar matematika gratis bagi siswa kelas VI SD Swasta Nurul Khoir, mengetahui hambatan yang ada selama pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berupa pemberian bimbingan belajar matematika gratis bagi siswa kelas VI SD Swasta Nurul Khoir serta mengetahui pengaruh hubungan timbal balik antara perguruan tinggi, sekolah dan masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari tim dosen beberapa universitas dan mahasiswa Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Rapiko adalah dosen di Pendidikan Agama Islam di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Selanjutnya Husni El Hilali, Ali Usmar, Marni Zulyanty dan Ainun Mardiah adalah dosen di Tadris Matematika di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Terakhir, Fadhlul Mubarak sebagai dosen di Program Studi Agribisnis Universitas Jambi. Selaku penanggung jawab artikel kegiatan pengabdian, Fadhlul Mubarak telah banyak melakukan publikasi buku dan artikel (Anggraini & Mubarak, 2024; Auliah et al., 2023; Hardiati & Mubarak, 2022; Mubarak, 2024b, 2024a; Mubarak, Aslanargun, & Siklar, 2021; Mubarak, Aslanargun, & Siklar, 2021, 2022; Mubarak, Aslanargun, & Sundara, 2022; Mubarak, Aslanargun, et al., 2024; Mubarak, Nurniswah, et al., 2024; Mubarak, Sumertajaya, et al., 2017; Mubarak, Sundara, et al., 2024; Mubarak, Wulandya, et al., 2017; Mubarak & Aslanargun, 2022; Mubarak & Maharani, 2024; Mubarak & Sundara, 2024b, 2024a; Murfadhiah et al., 2023; Nasution et al., 2023; Nengsih et al., 2020, 2023; Setiawan & Mubarak, 2022; Ulma et al., 2024; Wahyuni et al., 2023). Bahkan mayoritas publikasi yang dilakukan Fadhlul Mubarak telah berkolaborasi dengan Vinny Yuliani Sundara dan Nurniswah.

METODE PENGABDIAN MASYARAKAT

Sekolah Dasar yang menjadi tempat pengabdian adalah Sekolah Dasar Negeri 133/IX Bukit Baling yang berada di Jl. Lintas Timur Desa Suko Awini Jaya RT.03 Km. 62, Kecamatan Sakernan, Kabupaten Muaro Jambi, Kode Pos 36381 (Gambar 1). Kegiatan pengabdian masyarakat dengan konsep “kembali ke sekolah” akan dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dalam bentuk pemberian bimbingan belajar matematika gratis untuk siswa SD kelas VI. Salah satu tujuan pemberian bimbingan belajar matematika secara gratis yang hanya difokuskan kepada siswa kelas VI bertujuan untuk mempersiapkan

siswa dalam menghadapi Ujian Nasional. Pemberian bimbingan belajar gratis ini dimulai dari jam 12.30 WIB – 14.00 WIB. Berlangsung selama satu jam setengah di Jln. Lintas Timur Desa Suko Awini RT 03 Km 62, SDN 133/IX Bukit Baling dengan jumlah siswa 27 orang dan dilaksanakan selama 12 kali pertemuan setiap hari Senin – Kamis.

Gambar 1. Peta Lokasi SDN 133/IX Bukit Baling

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian bimbingan belajar matematika gratis untuk siswa kelas VI di SDN 133/IX Bukit Baling Kecamatan Sakernan Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan pada pukul 12.30 – 14.00 WIB. Berlangsung selama satu jam setengah dengan jumlah siswa 27 orang dan dilaksanakan selama 12 kali pertemuan setiap hari Senin – Kamis (Gambar 2 dan 3). Pada pertemuan pertama dilaksanakan *pre-test*. Pertemuan kedua sampai pertemuan kesebelas penyampaian materi yang telah ditentukan untuk dijelaskan kepada siswa. Selain penyampaian materi, siswa juga diberi latihan untuk memperdalam pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Pada pertemuan terakhir yaitu pertemuan kedua belas siswa diberi soal *post-test*. Adapun program yang dilaksanakan selama 12 kali pertemuan berupa materi pembelajaran matematika dengan rincian kegiatan sebagai diantaranya pertemuan 1: *pre-test*, pertemuan 2: operasi hitung bilangan, pertemuan 3: FPB dan KPK, pertemuan 4: pangkat dan akar bilangan, pertemuan 5: pecahan, pertemuan 6: satuan ukur, pertemuan 7: bangun datar, pertemuan 8: bangun ruang, pertemuan 9: bidang dan titik koordinat, pertemuan 10: simetri dan pencerminan, pertemuan 11: statistika serta pertemuan 12: *post-test*.

Gambar 2. Siswa SDN 133/IX Bukit Baling dengan seragam merah putih

Melalui kegiatan pemberian bimbingan belajar matematika gratis untuk siswa kelas VI yang dimulai dari pertemuan pertama yaitu *pre-test* dimana mahasiswa ingin mengetahui sejauhmana kemampuan dan persiapan siswa dalam menghadapi Ujian Nasional. Pertemuan selanjutnya dimulai dari pertemuan ke 2 hingga pertemuan ke 11 mahasiswa yang memberikan bimbingan belajar matematika gratis menyampaikan materi-materi yang telah disiapkan untuk disampaikan kepada siswa. Pada pertemuan ke 12 siswa diuji kembali kemampuannya melalui *post-test*, tujuan pemberian *post-test* adalah ingin melihat apakah ada perubahan yang dialami oleh siswa setelah adanya kegiatan pemberian bimbingan belajar matematika gratis ini.

Gambar 3. Siswa SDN 133/IX Bukit Baling dengan seragam batik

Selama pelaksanaan pemberian bimbingan belajar matematika gratis, hambatan yang ditemui diantaranya adalah:

- Pada permulaan siswa masih bermain-main ketika belajar, tidak mau mendengarkan dengan serius apa yang di sampaikan, siswa hanya mau mendengar perkataan wali kelas, namun untuk minggu-minggu selanjutnya siswa sudah mengalami perubahan sikap menjadi lebih baik.
- Kesulitan dalam membuat siswa fokus saat belajar. Siswa yang masih berada di kelas VI SD adalah usia dimana mereka masih senang untuk bermain, sehingga saat proses belajar sekalipun tak mereka hiraukan karena kesenangan bermain tersebut. Oleh karena itu, membuat siswa fokus dan memperhatikan pelajaran sangatlah sulit.
- Masih terdapat bullying antar siswa. Didalam satu kelas masih terdapat siswa yang merasa bahwa dialah yang paling kuat dan berkuasa, sehingga mereka sering mengusik siswa-siswa yang pendiam dan bertubuh kecil. Hal tersebut sangat mengganggu pembelajaran, karena suasana kelas menjadi ribut dan rusuh, bahkan siswa yang dibully sampai menangis.
- Siswa yang mengetahui bahwa tim diantaranya adalah mahasiswa dan hanya mengajar sementara, membuat mereka tidak menghargai ketika kita saat mengajar.
- Siswa lebih suka bermain dibandingkan saat belajar, hal ini dirasakan siswa lebih antusias ketika diberikan sebuah permainan.

Tabel 1. Hasil *pre-test* dan *post-test* kelas VI SDN 133/IX Bukit Baling.

Nama Siswa	Nilai	
	Pre-Test	Post-Test
Adhit Prastyo	45	55
Ahmad Nur Muzaki	45	60
Ajeng Puspita Sari	35	70
Ayu Handayani	45	55
Bela Mukti Br. Tarigan	45	55
Christin Pitriani Sitompul	45	70

Dahri Nairbhou	60	65
Fani Lutfiyatun Nisa	45	55
Indah Zebua	35	65
Jul One Kristaman Ndahara	40	35
Kurniawan Dwi Budiyanto	55	40
Maikel Simanjuntak	35	90
Mega Aulia Pratiwi	50	60
Muhammad Yoga Pradikha	40	65
Muhammad Ridho Nurfauzan	25	70
Pernando Tambunan	40	30
Pernandus Butar Butar	40	45
Randi Pratama	30	60
Ridwan Mahendra	60	55
Riskia Jesila	45	45
Riski	45	70
Rudiman Sitompul	35	75
Triani Lasari Telaumbanua	50	75
Wina Kartika Sari	45	70
Yafeti Gulo	40	80
Yefta Criston Martudona H.	49	70
Yogi Ayu Nurmala	45	60

Seseorang yang telah mendapatkan pendidikan di keluarga akan melanjutkan mencari ilmu di sekolah, serta melanjutkan pendidikan yang lebih spesifik pada perguruan tinggi. Setelah menyelesaikan pendidikan pada perguruan tinggi maka ilmu yang telah diperoleh akan di aplikasikan di sekolah dan masyarakat. Perguruan tinggi dapat berupa akademi, institut, politeknik, sekolah tinggi dan universitas. Pada perguruan tinggi terdiri dari berbagai macam fakultas dan program studi. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan merupakan salah satu fakultas yang berfungsi mencetak guru-guru terbaik yang akan siap mengaplikasikan ilmunya pada masyarakat terutama pada sekolah. Oleh karena itu dosen berkewajiban untuk mempersiapkan agar mencetak mahasiswa dengan kualitas lulusan yang unggul.

Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini sudah terlihat hubungan timbal balik yang cukup baik antara perguruan tinggi, sekolah dan masyarakat. Dimana pemberian les gratis ini bermanfaat untuk siswa di sekolah untuk mempersiapkan UN khususnya pada mata pelajaran matematika, selain itu saat monitoring oleh dosen, terjalin hubungan kerja sama yang baik antara dosen yang mewakili perguruan tinggi dan guru yang mewakili pihak sekolah. Ilmu yang diperoleh siswa langsung dapat dirasakan siswa tersebut dan orang tuanya sebagai masyarakat. Perguruan tinggi mencetak lulusan yang berkualitas, pada kasus ini Prodi Tadris Matematika UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mencetak calon guru matematika yang berkualitas unggul, kemudian guru tersebut mengaplikasikan kepada siswa. Dilain sisi dengan terciptanya siswa dengan pemahaman baik, maka perguruan tinggi juga memperoleh bibit unggul untuk dipersiapkan menjadi guru yang unggul, sehingga terciptalah hubungan timbal balik antara perguruan tinggi, sekolah dan masyarakat.

SIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari tim dosen dan mahasiswa Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Pengabdian ini dilaksanakan di SDN 133/IX Bukit Baling. Pengabdian dilakukan dengan memberikan bimbingan belajar matematika gratis kepada siswa kelas VI untuk persiapan menghadapi Ujian Nasional. Bimbingan belajar gratis ini dilaksanakan selama 12 kali pertemuan dengan melakukan *pre-test* pada pertemuan pertama dan *post-test* pada pertemuan terakhir. Kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan hubungan timbal balik yang baik antara perguruan tinggi, sekolah dan masyarakat. Sekolah dan masyarakat mendapatkan ilmu dan pengalaman untuk mempersiapkan UN matematika dengan baik serta perguruan tinggi mendapatkan evaluasi dan adaptasi terkait kurikulum yang sesuai guna meningkatkan kemampuan para siswa untuk menghadapi UN matematika. Pada pengabdian kepada masyarakat berikutnya sebaiknya tidak hanya fokus pada UN matematika SD, selanjutnya bisa pada UN jenjang SMP/MTs sederajat atau

SMA/MA sederajat. Selain itu untuk pembuatan soal dan materi ajar sebaiknya merupakan hasil diskusi antara perguruan tinggi dan sekolah.

REFERENSI

- Abd Rahman, B. P., Munandar, S. A., Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani, Y. (2022). Pengertian pendidikan, ilmu pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. *Al-Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 1–8.
- Anggraini, S., & Mubarak, F. (2024). Pengelompokan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Berdasarkan Luas Lahan dan Jumlah Produksi Padi dengan Single Linkage. *Media Edukasi Data Ilmiah Dan Analisis (MEDIAN)*, 7(02), 17–23.
- Arifin, Z. (2022). Manajemen peserta didik sebagai upaya pencapaian tujuan pendidikan. *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 8(1), 71–89.
- Auliah, U., Rafidah, R., & Mubarak, F. (2023). Penerapan metode ARIMA terhadap perkiraan harga saham pada perusahaan Bank Syariah Indonesia (BSI). *E-Journal Perdagangan Industri Dan Moneter*, 11(1), 41–48.
- Fatoni, A. (2020). Wawasan pendidikan (pendidikan dan pendidik). *Mida: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 3(1), 65–79.
- Hardiati, K., & Mubarak, F. (2022). Analisis Harga Saham pada Beberapa Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(3), 443–462.
- Mubarak, F. (2024a). *Modul Ajar Pancasila (Jilid 2)*.
- Mubarak, F. (2024b). *Modul Ajar Pengantar Agribisnis (Jilid 1)*.
- Mubarak, F., & Aslanargun, A. (2022). GSTARIMA Model with Missing Value for Forecasting Gold Price. *Indonesian Journal of Statistics and Its Applications*, 6(1), 90–100.
- Mubarak, F., Aslanargun, A., & Siklar, I. (2021). The Best K-Exponential Moving Average with Missing Values: Gold Prices in Indonesia, Saudi Arabia, and Turkey during COVID-19. *Proceedings of The International Conference on Data Science and Official Statistics, 2021(1)*, 334–342.
- Mubarak, F., Aslanargun, A., & Siklar, I. (2021). *High Order Spatial Weighting Matrix Using Google Trends*.
- Mubarak, F., Aslanargun, A., & Siklar, I. (2022). Higher-Order Spatial Classification Using Google Trends Data during Covid-19. *Advances and Applications in Statistics*, 78, 93–103.
- Mubarak, F., Aslanargun, A., & Sundara, V. Y. (2022). Village Potential Statistics (PODES): Visualization of Schools in Jambi Province with Statistical Programming (R). *DEMOS: Journal of Demography, Ethnography and Social Transformation*, 2(2), 86–96.
- Mubarak, F., Aslanargun, A., Sundara, V. Y., & Nurniswah, N. (2024). Text Mining: Absolute Advantage Research at Scopus. *ESTIMASI: Journal of Statistics and Its Application*, 149–168.
- Mubarak, F., & Maharani, I. (2024). Analysis of Rubber Farming Income using Stimulants in Tebo District. *International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress*, 502–503.
- Mubarak, F., Nurniswah, N., Sundara, V. Y., Ulma, R. O., & Prasaja, A. S. (2024). PODES: Sebuah Paket Pemograman Potensi Desa di Indonesia. *DEMOS: Journal of Demography, Ethnography and Social Transformation*, 4(2), 106–116.
- Mubarak, F., Sumertajaya, I., & Aidi, M. N. (2017). The best spatial weight matrix order of radius for GSTARIMA. *International Journal of Engineering and Management Research (IJEMR)*, 7(2), 494–497.
- Mubarak, F., & Sundara, V. Y. (2024a). Forecasting the Price of Rice in Banda Aceh after Covid-19. *ArXiv Preprint ArXiv:2411.15228*.
- Mubarak, F., & Sundara, V. Y. (2024b). IFPD: An R Package for Indonesia Food Prices Data. *International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress*, 247–250.
- Mubarak, F., Sundara, V. Y., & Aslanargun, A. (2024). The Best Moving Average Smoothing for GSTAR Model with Missing Value. *Multi Proximity: Jurnal Statistika*, 3(2), 61–67.
- Mubarak, F., Wulandya, S. A., Seran, K., & Soleh, A. M. (2017). Pemodelan Terbaik dan Peramalan Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 1(3), 217–228.
- Murfadiah, E., Hafiz, A. P., & Mubarak, F. (2023). Perkiraan harga saham pada Perusahaan Astra Internasional Tbk. menggunakan metode moving average. *E-Journal Perdagangan Industri Dan Moneter*, 11(1), 49–58.

- Nasution, R. F., Rafidah, R., & Mubarak, F. (2023). Perkiraan harga saham pada perusahaan aneka tambang dengan metode double exponential smoothing. *E-Journal Perdagangan Industri Dan Moneter*, 11(1), 59–68.
- Nengsih, T. A., Abduh, M., Ladini, U., & Mubarak, F. (2023). The impact of Islamic financial development, GDP, and population on environmental quality in Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 13(1), 7–13.
- Nengsih, T. A., Mubarak, F., & Sundara, V. Y. (2020). *Pemograman R Dasar*. Fp Aswaja.
- Prabowo, H. (2010). Knowledge management di perguruan tinggi. *Binus Business Review*, 1(2), 407–415.
- Purwaningsih, I., Oktariani, O., Hernawati, L., Wardarita, R., & Utami, P. I. (2022). Pendidikan sebagai suatu sistem. *Jurnal Visionary: Penelitian Dan Pengembangan Dibidang Administrasi Pendidikan*, 10(1), 21–26.
- Setiawan, A. S. A., & Mubarak, F. (2022). Analisis Volume Saham Pada Saat Covid-19 Menggunakan Metode Regresi Dengan Teknik Imputasi. *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 2(1), 33–44.
- Ulma, R. O., Nainggolan, S., Napitupulu, R. R. P., Listyarini, D., & Mubarak, F. (2024). Optimalisasi Potensi Lokal: Pemanfaatan Serbuk Kayu Dan Serasah menjadi Pupuk Organik Komersial di Desa Setiris, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. *Melayani: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 77–84.
- Wahyuni, E. D., Rafidah, R., & Mubarak, F. (2023). Analisis harga saham pada PT. BTPN Syariah Tbk dengan metode EMA (exponential moving average) Tahun 2020-2022. *E-Journal Perdagangan Industri Dan Moneter*, 11(1), 29–38.
- Widowati, W., & Muzdalifah, L. (2017). Perbandingan Analisis Biplot Klasik dan Robust Biplot pada Pemetaan Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Timur. *Jurnal Riset Dan Aplikasi Matematika (JRAM)*, 1(1), 27–39.